

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ СФЕРЫ

Ташкентский государственный транспортный университет

кафедра "Экономика транспорта"

1. и.ф.н. Юлдашева Саодат Арислановна
2. ассистент Гиёсидинов Бобур Бахтиёрович
3. ассистент Эгамбердиев Одил Бурибоевич

Аннотация: Результаты инвестиций в автомобильный транспорт оказывают влияние на развитие других отраслей экономики.

Ключевые слова: инвестиции, конкуренция, транспорт.

Abstract: The results of investments in road transport have an impact on the development of other sectors of the economy.

Key words: investments, competition, transport.

В частности, такой эффект можно наблюдать при освоении новых территорий или создании сетей. Также на страну скажется развитие перевозки грузов в контейнерах, повышение надежности и безопасности автомобильного транспорта, предотвращение потерь при перевозке грузов и увеличение скорости их доставки, развитие пассажирских перевозок как в количественном, так и в качественном отношении. Выгоды автомобильного транспорта вне сети и его социальная значимость требуют общеэкономического подхода к внедрению инвестиций в сеть, распределения инвестиций по видам транспорта и регионам, выбора направлений развития материально-технической базы. техническая база.

Также автомобильный транспорт, как и транспортная система, характеризуется следующими характеристиками:

- отсутствие возможности аккумулировать продукцию автомобильного транспорта требует формирования дополнительных транспортных мощностей и резервов пропускной способности в улично-дорожных сетях;
- необходимость относительно быстрого строительства постоянных инфраструктурных объектов и длительного использования их мощностей;
- длительное строительство улично-дорожной сети и большие капитальные затраты;
- длительное использование основных средств и ограниченные источники их пополнения;
- зависимость развития автомобильного транспорта и показателей работы транспорта от природных факторов и др.

Эти специфические особенности автомобильного транспорта затрудняют планирование показателей воспроизводства сетей и основных фондов в будущем.

В целом фондоемкость результата работы автотранспорта высокая, этот показатель в 4-5 раз превышает соответствующие показатели отрасли.

Если оборотные средства в структуре производственных фондов на автомобильном транспорте составляют 3%, то в других отраслях экономики этот показатель достигает в среднем 25%. Как видно из рассмотренных характеристик, большое влияние на воспроизводственный процесс оказывают основные средства в деятельности автотранспорта.

Поэтому проблемы привлечения инвестиций в основной капитал в систему автомобильного транспорта требуют отдельного исследования. В связи с этим приобретает актуальное значение совершенствование структуры методов и стандартов при решении задач, связанных с привлечением инвестиций, с учетом специфики отрасли и увязкой ее с конечными результатами экономического развития.

Поскольку привлечение инвестиций в сеть требует системного подхода в соответствии с этапами воспроизводства, его можно разделить на следующие этапы:

Во-первых, он включает в себя процессы от создания основных производственных фондов, то есть от направления инвестиций до ввода производственных мощностей в результате их использования. На данном этапе инвестиции могут быть привлечены в следующие важные направления:

- предоставление автотранспортных средств зарубежного производства и технологического оборудования для их обслуживания;
- привлечение инвестиций в развитие автомобилестроения, машиностроения и стройиндустрии, являющихся фондообразующими отраслями.

На данном этапе осуществляется непосредственное привлечение инвестиций в сеть через кредитные, лизинговые и другие механизмы. Косвенные инвестиции осуществляются путем введения различных налоговых, таможенных и обязательных платежных льгот на приобретение основного оборудования и сырья в автотранспорт и технологическое оборудование, фондообразующее автомобилестроение, машиностроение и строительство. В обоих случаях автономные инвестиции являются источником финансирования.

Второй этап является наиболее важным этапом, который предполагает использование основных фондов в воспроизводстве. В нем соединяются рабочий день, фонды и производственный процесс и создается добавленная стоимость. Часть прибыли и амортизационных отчислений используется в качестве источника финансирования инвестиций. Этот этап является самым продолжительным и важным по продолжительности. Именно на этом этапе проявляется ускоряющий эффект индустриальных инвестиций, то есть автономных инвестиций.

Третий этап - завершающий этап цикла воспроизводства основных средств, в результате продажи списанных или замененных основных средств и использования вторичного сырья или товаров в качестве материальных резервов создаются дополнительные источники инвестирования.

Все три этапа взаимосвязаны и образуют целую систему в виде общего механизма привлечения инвестиций в сеть и определяют объем инвестиций, которые необходимо привлечь.

На наш взгляд, при исследовании инвестиционного комплекса в системе автомобильного транспорта научное и практическое значение имеет выделение фондообразующей (капитальное строительство, дорожное строительство) и фондопотребляющей (транспортно-сервисные предприятия) отраслей как отдельных объектов инвестирования. Это, в свою очередь, свидетельствует о важности обеспечения пропорциональности привлечения инвестиций в оба объекта. В этом случае было бы уместно уточнить содержание одного предложенного подхода в рамках научного исследования, лежащего в основе данной статьи. Исходя из социального содержания автомобильного транспорта, такой подход способствует целесообразности рассмотрения его не только как потребителя средств, но и как самостоятельного объекта инвестирования, вкладываемого государством.

Список использованной литературы

1. Arislanovna, Y., & Bakhtiyorovich, G. B. (2021). Marketing And Information Support In Public Sector. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 8(1), 940-947.

2. Arislanovna, Y. S., & Bakhtiyorovich, G. B. (2021). Using The Experience Of Developed Countries In Developing A Consortium Between Higher Education Institutions And Production. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 8(1), 819-826.

3. G'iyosidinov, B. B. O. G. (2022). SHAHARLARDA YO 'LOVCHILARNI JAMOAT TRANSPORTI XIZMATIDAN FOYDALANISH

AFZALLIKLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 177-188.

4. Ogli, G. B. B., &Buribayevich, E. O. (2022). Development of Logistics Processes in Transport Enterprises. *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences*, 1(3), 138-142.

5. Юлдашева, С. А., &Бўриходжаева, М. С. (2022, September). ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 1, pp. 87-91).

6. Abdurakhmanov, O., Khashimova, N., &Yuldasheva, S. (2022, June). Improvement of mechanisms for generation of investment potential in order to ensure sustainable economic growth in Uzbekistan. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030006). AIP Publishing LLC.

7. Yuldasheva, S. A., &Malenkikh, D. A. (2018). Unctad methodology in globalization of the direct investment market. *Актуальные проблемы экономики и управления на предприятиях машиностроения, нефтяной и газовой промышленности в условиях инновационно-ориентированной экономики*, 1, 149-154.

8. Arislanovna, Y. S., &Nematjanovna, K. M. (2021). Specifics Of Corporate Governance In Road Transport. *PsychologyandEducationJournal*, 58(2), 8027-8030.

9. Mukhitdinova, K., &Yuldasheva, S. DEVELOPMENT OF TRANSPORT AND LOGISTICS SERVICES MARKET.